

Original paper

THE SATIRICAL COMPONENT IN THE STRUCTURE OF CHILDREN'S PLAY FOLKLORE: RUSSIAN-UZBEK PARALLELS

Temirova Jamila Khasanovna, associate professor of the department of russian language and literature, doctor of Philosophy in Philology (PhD) Bukhara state university, Bukhara, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: children's play folklore occupies an important place in the system of folk culture. It includes various forms of children's oral creativity such as counting-out rhymes, teasing rhymes, game songs, humorous sayings, and playful dialogues. These genres not only perform an entertaining function but also reflect children's perception of the world, social relations, and elements of folk pedagogy. One of the important features of children's play folklore is the presence of satirical and humorous elements. Through jokes, irony, and teasing, children express their attitudes toward the surrounding world, mock behavioral shortcomings, and develop skills of social interaction. A comparative study of satirical elements in Russian and Uzbek children's play folklore is of particular interest, as it allows the identification of both common and nationally specific features.

AIM: the purpose of this study is to identify the characteristics of the satirical component in the structure of children's play folklore and to conduct a comparative analysis of Russian and Uzbek folklore examples.

MATERIALS AND METHODS: the research materials include examples of Russian and Uzbek children's play folklore such as counting-out rhymes, teasing rhymes, game songs, and short folklore texts. The study uses comparative analysis, folkloristic and cultural research methods, as well as textual analysis.

RESULTS AND DISCUSSION: the study revealed that the satirical element is an important component of children's play folklore in both Russian and Uzbek traditions. In Russian teasing rhymes and counting-out rhymes, gentle mockery aimed at appearance, behavior, or character traits is often found. Similar elements are observed in Uzbek children's folklore, where through humor and irony children express their attitudes toward their peers and surrounding reality. Common features include the use of rhyme, rhythm, repetition, and playful situations. At the same time, national characteristics are reflected in vocabulary, imagery, and cultural realities. The satirical component performs not only an entertaining but also an educational function, contributing to the development of children's sense of humor, critical thinking, and communication skills.

CONCLUSION: thus, the satirical component plays a significant role in the structure of children's play folklore. A comparative analysis of Russian and Uzbek examples reveals both common typological features and national-cultural characteristics. Satirical elements in children's folklore contribute to children's socialization, the development of communicative skills, and the formation of moral values.

Keywords: teasing rhyme, object of ridicule, rhyme, sound harmony, poetic meter nickname, epigram, lexical repetition, oxymoron, hyperbole, litotes, rhetorical figures, moral qualities

BOLALAR O'YIN FOLKLORI TARKIBIDAGI SATIRIK KOMPONENT: RUS-O'ZBEK PARALLELLARI.

Jamila Xasanovna Temirova, Rus tili va adabiyoti kafedrası dotsenti, falsafa doktori, Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya:

KIRISH: bolalar o'yin folklori xalq madaniyati tizimida muhim o'rin tutadi. U og'zaki ijodning turli shakllarini o'z ichiga oladi: sanoq qofiyalari, ritmlar, o'yin qo'shiqlari, bolalar qofiyalari va hazil dialoglari. Bu janrlar nafaqat ko'ngilochar funksiyani bajaradi, balki bolalarning dunyoni idrok etish xususiyatlarini, ijtimoiy munosabatlarni va xalq pedagogikasi elementlarini ham aks ettiradi. Bolalar o'yin folklorining muhim xususiyatlaridan biri bu satirik va hazil unsurlarining mavjudligidir. Hazillar, istehzo va hazil orqali bolalar atrofdagi dunyoga o'z munosabatlarini bildiradilar, xulq-atvor kamchiliklarini masxara qiladilar va ijtimoiy o'zaro ta'sir ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Rus va o'zbek bolalar o'yin folkloridagi satirik elementlarning qiyosiy o'rganilishi alohida qiziqish uyg'otadi, bu bizga umumiy va milliy xususiyatlarni aniqlash imkonini beradi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi bolalar o'yin folklori tuzilishidagi satirik komponentning xususiyatlarini aniqlash va rus va o'zbek folklori namunalari qiyosiy tahlil qilishdir.

MATERIALLAR VA USULLAR: tadqiqot materialida rus va o'zbek bolalar o'yin folklori namunalari: sanab qo'yiladigan qofiyalar, tizerlar, o'yin qo'shiqlari va qisqa folklor matnlari mavjud edi. Tadqiqotda qiyosiy tahlil, folklor va madaniy tadqiqotlar hamda matn tahlili usullari qo'llanilgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: tadqiqot shuni aniqladiki, satirik element rus va o'zbek an'analarida bolalar o'yin folklorining muhim qismidir. Rus tizerlari va sanab qofiyalari ko'pincha yumshoq masxara, tashqi ko'rinish, xulq-atvor yoki xarakter xususiyatlarini nishonga oladi. Shunga o'xshash elementlarni o'zbek bolalar folklorida ham kuzatish mumkin, bu yerda bolalar tengdoshlariga va atrofdagi dunyoga bo'lgan munosabatlarini hazil va istehzo orqali ifodalaydilar. Umumiy xususiyatlarga qofiya, ritm, takrorlash va o'ynoqi vaziyatlardan foydalanish kiradi. Shu bilan birga, milliy xususiyatlar lug'at, tasvirlar va madaniy voqeiklarda yaqqol ko'rinadi. Satirik komponent nafaqat ko'ngilochar, balki ta'limiy maqsadlarga ham xizmat qiladi, bolalarning hazil tuyg'usini, tanqidiy fikrlashni va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

XULOSA: shunday qilib, satirik komponent bolalar o'ynoqi folklori tuzilishida muhim rol o'ynaydi. Rus va o'zbek misollarining qiyosiy tahlili umumiy tipologik xususiyatlarni ham, milliy va madaniy xususiyatlarni ham ochib beradi. Bolalar folkloridagi satirik elementlar bolalarning ijtimoiylashuviga, muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: satira, janr, qo'shiq, masxara, masxara, masxara obyekt, qofiya, assonans, metr, laqab, epigramma, leksik takrorlash, oksimoron, giperbola, litotalar, ritorik figuralar, axloqiy fazilatlar.

САТИРИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СТРУКТУРЕ ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ФОЛЬКЛОРА: РУССКО-УЗБЕКСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ.

Темирова Джамила Хасановна, доцент кафедры РЯиЛ, д.ф.ф.н Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: детский игровой фольклор занимает важное место в системе народной культуры. Он включает различные формы устного творчества детей: считалки, дразнилки, игровые песни, прибаутки и шуточные диалоги. Эти жанры не только выполняют развлекательную функцию, но и отражают особенности детского восприятия мира, социальные отношения и элементы народной педагогики. Одной из важных особенностей детского игрового фольклора является наличие сатирических и юмористических элементов. Через шутку, иронию и дразнилки дети выражают своё отношение к окружающему миру, высмеивают недостатки поведения и формируют навыки социального взаимодействия. Особый интерес представляет сравнительное изучение сатирических элементов в русском и узбекском детском игровом фольклоре, что позволяет выявить общие и национально-специфические черты.

ЦЕЛЬ: целью данного исследования является выявление особенностей сатирической составляющей в структуре детского игрового фольклора и проведение сравнительного анализа русских и узбекских фольклорных образцов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом исследования послужили образцы русского и узбекского детского игрового фольклора: считалки, дразнилки, игровые песенки и короткие фольклорные тексты. В работе использованы методы сравнительно-сопоставительного анализа, фольклористического и культурологического исследования, а также метод текстологического анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: в ходе исследования было установлено, что сатирический элемент является важной частью детского игрового фольклора как в русской, так и в узбекской традиции. В русских дразнилках и считалках часто встречается мягкая насмешка, направленная на особенности внешности, поведения или характера. Подобные элементы можно наблюдать и в узбекском детском фольклоре, где через юмор и иронию дети выражают отношение к своим сверстникам и окружающей действительности. Общими чертами являются использование рифмы, ритма, повторов и игровых ситуаций. В то же время национальные особенности проявляются в лексике, образах и культурных реалиях. Сатирическая составляющая выполняет не только развлекательную, но и воспитательную функцию, способствуя формированию у детей чувства юмора, критического мышления и навыков общения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, сатирическая составляющая играет значительную роль в структуре детского игрового фольклора. Сравнительный анализ русских и узбекских образцов показывает наличие как общих типологических черт, так

и национально-культурных особенностей. Сатирические элементы в детском фольклоре способствуют социализации детей, развитию коммуникативных навыков и формированию нравственных представлений.

Ключевые слова: сатира, жанр, частушка, издевка, дразнилка, объект насмешки, рифма, созвучие, стихотворный размер, прозвище, эпиграмма, лексический повтор, оксюморон, гипербола, литота, риторические фигуры, нравственные качества.

Сатирические жанры русского и узбекского детского фольклора отличаются своей самобытностью и структурно-семантическим богатством. Важное место в детской игровой сфере фольклора занимают произведения сатирического характера, отражающих критическое отношение его исполнителей к окружающему миру, социуму, взаимоотношениям внутри его. Первые проявления юмора, вызывающие счастливый смех ребенка, репрезентируются уже в элементарных потешках. Со временем погружение в мир взрослых вызывает заимствование жанров, привлекающих внимание детей своей эмоциональностью, образностью, динамикой, этической и юмористической составляющими. Например, жанр частушки, тексты которой проходят творческую кастомизацию детьми на уровне образной, сюжетно-тематической, мелодической и др. систем.

В кухне веник я нашел

И квартиру я подмел.

И осталось от него

Три соломинки всего. [8, С.53]

Следующий обширный пласт сатирической поэзии детей включает издевки, поддевки, молчанки. Наиболее популярным из них является жанр «издевка» (или «дразнилка»)

Издевка (в узбекском фольклоре «масхаралама» - насмешка) – один из немногих жанров, существующих и развивающихся поныне. Причина - в удовлетворении естественных потребностей ребенка: поострить, позабавиться или самоутвердиться за чей-то счет, жестко высмеять (ирония детскому творчеству в связи с возрастом недоступна). Изучением издевок/ дразнилок занимались исследователи Шейн П., Станиловский А., Виноградов Г., Мельников М., Сафаров О, Рузметов Х. и др. В работах тексты издевок даны как «передразнивания» и «издевательские прибаутки», «словесные забавы», «насмешливые присказки к именам», складни. По справедливому замечанию Виноградова Г., все эти обозначения не являются точными дефинициями, так как не определяют главных видовых свойств рассматриваемого жанра. В связи с чем ученый предложил обозначение, данное исполнителями (детьми) в качестве условного рабочего термина: дразнилка, как «эпиграмматическое произведение, основанное на грубом балагурстве» [1, С. 12]. Либо, отталкиваясь от способа использования и содержания данных произведений, определение «издевка» с последующим его определением как «сатирическое стихотворение с элементом язвительности, издевчивости». С озвученным определением согласуется мнение

Капицы О.И., определяющей дразнилки как песенки (иногда невинного характера), созданные с целью посмеяться/сослаться, чаще – обидеть/поиздеваться [2, С.108].

Поводом для «рождения» издевки (дразнилки как шутки вообще) может послужить небольшая ссора, несогласие с результатами игры, антипатия, девиантное поведение ребенка (кража, стукачество, крысятничество): Вор, вор! Не ходи ко мне на двор: тебя кони залягают, а коровы забодают [3].

Обмен дразнилками часто выливается в словесные баталии, где ребята демонстрируют хорошую память, наблюдательность, способность к остроумию, созданию поэтических рифмующихся строк, которые завершаются с истощением запаса готовых или экспромтом созданных формул.

В связи с их функциональной обусловленностью издевки подразделяют на 4 группы: издевки-прозвища, издевки-портреты, издевки-эпиграммы, издевки-посрамления. Издевки-прозвища построены на звуковом соответствии подбираемого эпитета-приложения с именем жертвы. Например, «Аркашка – букашка», «Валя – краля», «Жора – обжора», «Лиза – подлиза», «Лорка – хлорка», «Люда – блюдо», «Нинка – корзинка» и др. Созданные варианты могут постепенно обрастать «подробностями»-приращениями, превращаясь в двустрочные дразнилки: «Анна-банна, нога деревянна».

Благодаря своей компактной форме, двустрочные прозвища-дразнилки быстро и легко распространялись. Такого рода дразнилки присутствуют и в узбекской детской сатирической лирике. Исследователь Рахмонов Н. рассматривал их как «двустрочные бессмысленные рифмованные выражения» и указал, что они «не вырабатывают у детей никакого эстетического вкуса» [5]. С данным определением не был согласен ученый Сафаров О., указавший, что дразнилки нечто большее, чем рифмующееся выражение, состоящее из двух строк, а подобранные детьми определения-эпитеты бессмысленны лишь для взрослого. Не зная законов поэзии, ориентируясь на внутреннее чутье, маленькие творцы создают поэтические произведения с целым рядом ритмических определителей, нестандартным набором рифмующихся заумных слов, что свидетельствует о творческом подходе детей к процессу их создания. Именно по этой причине дразнилки-прозвища приобретают особую привлекательность для детворы. Ребята не запоминают их специально, способ передачи естественен: из уст в уста. Нетривиально выражая внутренние эмоции, удачный подбор рифмованных слов вызывает у детей экзатичность, всплеск вдохновения. Что дает полное право считать их одним из действенных факторов формирования эстетического вкуса у ребенка [4]. Сафаров О. зафиксировал более двух сотен примеров прозвищ, созданных бухарской детворой. Тургунов Ш. – более пятидесяти примеров, распространенных среди наманганских детей младшего и подросткового возраста. Например, он зафиксировал следующую дразнилку, связанную с девичьим именем Мастура:

Мастур – кастур, алвасти(р),

Молхонага министр.

Мастур – кастур, ведьма,

Скотного двора министр.

Дилфуз - Диличка,

Ачиган булочка. Дильфуз - Диличка,
Кислая булочка.

Как видно из примеров, выстраивается цепь создания издевки: сначала к имени присоединяется прозвище, которое за счет приращения дополнительных словообразов «вырастает» в дразнилку.

Дразнилки как русскими, так и узбекскими детьми обычно исполняются хором, в редких случаях «соло». Так как для детей важно присутствие зримой поддержки, что придает процессу увлекательности, а небольшой объем позволяет донести ее до адресата, даже если он пытается скрыться.

Издевки-портреты в основе своей содержат указание на особенности внешнего облика человека: красный цвет лица, крайняя полнота или худощавость, высокий или низкий рост, рыжий цвет волос.

Рыжий красного спросил:

— Чем ты бороду красил?

— Я ни краской, ни замазкой, я на солнышке лежал, кверху бороду держал.

Узбекская дразнилка (рыжеволосых детей называют «маллавой»):

Боқивой малла

Бокивой рыжий

Ўн иккита калла.

Двенадцать голов.

Неиссякаемым источником создания портретных дразнилок служит физический недостаток ребенка. Объектами насмешки выступают несоразмерные нос, рот, глаза, уши, строение тела, отсутствие зубов, физическое увечье:

- Колька-калека съел человека.
- Как у Сани на носу ели свиньи колбасу, ели, ели три недели, ели, ели — не доели.
- Борька косой, поехал по соль, соли не купил, а кобылу утопил.

Функция издевки-посрамления заключается в открытом порицании девиантных поступков не только детей, но и взрослых. Сафаров О. подчеркивал присущий издевка «дух жесткой критики и публичного разоблачения» [5].

Приведем лишь небольшое количество семантических групп.

Кража: Шурка-воровка, красна головка.

Доносительство: Ябеда, беда — тараканья еда!

Угодничество: Лиза – подлиза, упала с карниза.

Жадность и обжорство: Леня, Леня-требуха съел корову и быка, семьсот поросят, бочку борщу и кричит: «Я есть хочу!»

В некоторых случаях в издевках отсутствует привязка к имени, что расширяет возможности ее применения без ограничений: Жадина, жадина, жадина, говядина.

Узбекская издевка: Ёмғир ёғалоқ, эчки соғалоқ. Бойлар боласи - қорни думалоқ (Идет дождь, доят коз. У детей богатых - живот круглый (в значении: большие))

Издевки-эпиграммы. Об этом виде издевок Охунжон Сафаров писал, что основная функция их создания и исполнения – вызвать замешательство, смятение у человека, указывая в юмористической форме на тот или иной смущающий его факт. Например, симпатизирующих друг другу мальчика и девочку принято называть

«женихом и невестой»: Тили-тили-тесто, жених и невеста! Ноги в пуху – поклонись жениху! Ноги в тесте – поклонись невесте!

Как видно из примеров, дети – это не только внимательные наблюдатели, им свойственно подвергать анализу и оценивать все увиденное.

Исходя из вышесказанного, можно отметить структурно-фонетическое, тематическое богатство жанра «издевка», способность эмоционально-экспрессивной оценки социальной действительности. Несмотря на саркастичность, присущую издевке, она выполняет важную воспитательную функцию. Дети, подвергшись осмеянию, стараются избавиться от недостатков (если это возможно). Таким образом, вырабатываются важные нравственные качества: самосовершенствование и подчинение желаний разуму.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Виноградов Г. Детская сатирическая лирика// Издание Восточно-Сибирского Отдела Русского Географического Общества. – Иркутск, 1925.
2. Капица О.И. Детский фольклор. Песни, потешки, дразнилки, сказки, игры. – Ленинград, 1928. - С.108.
3. Мельников М.Н. Русский детский фольклор: Учебное пособие для студентов пединститутов. – Москва: Просвещение, 1987.
4. Рузметов Х. Хоразм болалар фольклори: Филол. фан. номз. ... дисс. – Т., 2005. – 17 б.
5. Сафаров О. Ўзбек болалар поэтик фольклори. – Т.: Ўқитувчи, 1985.– Б. 225-237.
6. Темирова Д.Х. Жанровая специфика детского игрового фольклора // International Journal on Integrated Education e-ISSN-2620 3502 p-ISSN 2615 3785 (Международный журнал по интегрированному образованию). - Volume 3, Issue III, March 2020. – P.57-62.
7. Темирова Д.Х. Детский фольклор в игровом контексте // Международный научный журнал «Global science and innovations 2020: Central Asia». – Астана, 2020. – С.69-72.
8. Шевелева Л.А. Детский фольклор старожильческих сел Прибайкалья: традиции бытования: Дисс...канд.фил.наук. – Улан-Удэ, 2008. – С.53.